

К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

Акбарова Д.А.

Ст. преп. кафедры педагогики
и психологии ТУСИ

Ташкент, Узбекистан

dilechkaabarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680233>

Аннотация. В статье анализируются вопросы, встречающиеся некоторым барьеров, с которыми приходится сталкиваться во время изучения языковых аспектов, и пути решения этих проблем.

Ключевые слова: учебная деятельность, психологические аспекты, эффективность, иностранный язык, языковая компетенция, эмоциональный барьер, мотивация, трудности.

Язык является деятельностью, при которой нужно терпение для достижения нужных результатов и время для анализа ошибок. Но некоторым людям очень сложно позволить себе ошибаться. Возможная «неадекватная» реакция со стороны преподавателя и других студентов является сильнейшим стрессообразующим фактором для обучаемого, который сориентирован на внешнюю оценку своих способностей, и это зачастую препятствует преодолению вышеупомянутого барьера. Следует обратить внимание на то, что, конечно, не все студенты подвержены данной проблеме, а в основном люди с заниженной самооценкой и неуверенностью в себе; эффективность любой человеческой деятельности, в том числе и учебной, определяется множеством факторов, среди которых важнейшую роль играет умение преодолевать препятствия на пути достижения цели.

Препятствиями, снижающими эффективность обучения в вузе, становятся психологические барьеры – такие психические состояния, которые тормозят мыслительные процессы и не позволяют даже одаренным студентам полностью раскрывать свои способности, реализовывать приобретенные знания, умения, навыки. Из-за высокой тревожности, страха, боязни неудачи, низкой самооценки, неуверенности и чрезмерной самокритичности студенты не в состоянии самостоятельно принимать решения, болезненно реагируют на различного рода неопределенные ситуации, не умеют общаться, решать деловые и бытовые конфликты. Для того чтобы выпускник высшего учебного заведения мог преуспеть в своей профессиональной деятельности, ему необходимо научиться адекватно оценивать свое психическое состояние, уметь им управлять, т.е. распознавать и преодолевать психологические барьеры. Поскольку данные барьеры могут привести к созданию разного рода трудностей:

- трудности в говорении: при использовании диалогических форм общения в диалоге этикетного характера, расспросе, побуждении к действию; при использовании монологических форм говорения при описании, сообщении, рассказе, характеристике персонажа и др.;

- трудности в чтении: при чтении вслух небольших текстов, построенных на изученном материале; при чтении про себя и понимании текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;

- трудности в письменной речи – при письме с опорой на образец при оформлении поздравления с праздником, короткого письма личного характера, короткой анкеты;

- трудности в аудировании: при восприятии на слух и полном / выборочном понимании связного высказывания учителя / одноклассников, построенного на знакомом материале и/или содержащем некоторые незнакомые слова в процессе общения на уроке; при восприятии на слух и понимании небольших сообщений, рассказов, аудиозаписных текстов-материалов;

- трудности в лексике: при запоминании лексических единиц (слов, словосочетаний, простейших устойчивых выражений, этикетной лексики и речевых клише как элементов речевого этикета, интернациональных слов) в заданиях на узнавание, воспроизведение и употребление лексических единиц в пределах тематики и коммуникативной задачи; при распознавании частей речи/словообразовательных элементов; при использовании лексики нужной тематики в общении;

- трудности в грамматике: при составлении предложений основных коммуникативных типов (повествовательного, побудительного, вопросительного), постановке вопросов (общего и специального), использовании вопросительных слов; при конструировании предложений с соответствующим типом порядка слов.

Наиболее эффективным для снятия языкового барьера является коммуникативный подход в изучении иностранного языка, который позволяет учитывать личностные особенности студентов, позволяет дать максимальную практику всех языковых навыков и речевых умений, который позволяет задавать ситуации, приближенные к реальности, позволяет влиять на эмоциональный мир студентов, вызывать и побуждать студента к общению.

Еще один способ снятия языкового барьера – это интенсивные занятия с носителем языка. Такие занятия могут проводиться по иностранному языку для того, чтобы человек почувствовал, что он общается с реальными людьми, что он может свободно говорить. Это снимает языковой барьер и дает возможность человеку свободно общаться на изучаемом языке.

REFERENCES:

1. Акбарова Д.А. Изучение русского языка как иностранный // Междунар. научно-образовательный эл. журнал «Лучшие интеллектуальные исследования». Часть 13, том 2, январь, 2024 г.
2. Асеев В.Г. Мотивационное поведение и формирование личности. – М.: Мысль, 1976.
3. Бахтин М.М. Человек в мире слова / М.М. Бахтин. М.: Инфра. 1995. – 232 с.
4. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. М. 1996.
5. Витт Н.В. Личностно-ситуационная опосредованность выражения и распознавания эмоций в речи // Вопросы психологии. 1991. – № 1. – С. 95-107.
6. Джусупов М., Сапарова Н. Сингармоническая фоностистика в сопоставлении с несингармонической на материале казахского и русского языков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2024. - Т. 15. - №3. - С. 895-913. doi: 10.22363/2313-2299-2024-15-3-895-913

7. Елькин Д. Ю. Использование интерактивных методов при изучении лингвистических дисциплин // «Ўзбекистонда хорижий тиллар» номли электрон илмий методик журнал. – 2014. – №. 4. – С. 56-60.
8. Камалова М. А. SMS как эпистолярный жанр и проблема правописания в интернете // Вестник науки. – 2025. – Т. 1. – №. 3 (84). – С. 446-450.
9. Мустафаева Д. Н. Омонимия падежных окончаний имён существительных в русском и узбекском языках // Вестник науки. – 2026. – Т. 3. – №. 1 (94). – С. 1278-1282.
10. Насырова Н. А. Применение песенного материала на занятиях русского языка // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 452-458.
11. Пазылова З., Сапарова Н. Б. Эффективность упражнения filling the gaps в обучении английскому языку (на материале лексики по описанию внешности и характера человека) // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – Т. 60. – №. 1. – С. 104-106.
12. Хамдамзода Л. Х., Носиров Л. Х. Лингвокультуремы «гири» и «андиша» (на материале японского и узбекского языков) // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 22. – С. 222-228.
13. Хамраева Г. А. Методика и система упражнений в обучении стилистике наречия русского языка // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 474-480.
14. Хамраева Г. А. О системе упражнений при обучении студентов узбекской аудитории стилистическим свойствам наречия русского языка // XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 284-286.
15. Цой М. К. Неопределенная форма глагола в русском и узбекском языках // Крупный российский ученый, академик, доктор филологических наук, специалист по лингвистике, истории русского языка и стилистике русской литературы. – 2026. – С. 216.